

CHAPITRE 2 : Des scènes d'exposition pour élaborer, restituer et diffuser un travail collectif de résolution de situations d'inégalité de genre dans l'enseignement

DOI : 10.5281/zenodo.10932975

Laville Inès

Laboratoire de Sociologie et d'Anthropologie (Lasa), Université de Franche-Comté

ines.laville@hotmail.fr

Orcid : 0000-0001-7753-3401

Résumé : Cet article a pour but de rendre compte de la manière dont une recherche-action-formation en sociologie a permis aux acteurs de l'université de Franche-Comté de répondre à leur interrogation en matière d'égalité de genre. Ainsi, la chercheuse propose de suivre la construction d'un dispositif d'enquête à partir de situations d'inégalités de genre rencontrées par les enseignants en situation d'enseignement.

Abstract: The purpose of this article is to report on how a sociological research-action-training project enabled players at the University of Franche-Comté to respond to their questions on gender equality. In this way, the researcher proposes to follow the construction of an investigative device based on situations of gender inequality encountered by teachers in teaching situations.

1. INTRODUCTION

Dans le cadre de ma recherche doctorale en sociologie intitulée *Enquête sur la mise en place d'un dispositif d'apprentissage concernant l'égalité de genre à l'université* (Laville, 2022), j'ai accompagné les acteurs dans leur démarche d'enquête. Cela s'est fait grâce au financement d'un projet Interreg porté par la Présidence de l'Université de Franche-Comté. L'objectif affiché était de construire un « Laboratoire de l'égalité » concernant le genre avec un partenaire choisi : l'Université de Genève. Ce financement était perçu par les deux Universités comme l'occasion pour différentes personnes des deux universités et d'autres institutions de travailler ensemble sur un projet commun aux contours larges et aux objectifs progressivement définis.

Dès le départ du projet, un focus particulier est mis sur la formation des enseignants stagiaires du secondaire. Ainsi, les attentes des acteurs en matière de recherche se sont davantage tournées sur la production d'une formation à l'égalité de genre en procédant à une mise en commun d'experts et de leurs savoirs sur la question de genre. Partant d'une approche pragmatiste de construction d'une politique publique sur l'égalité de genre, j'ai proposé un dispositif méthodologique afin d'enquêter sur les situations d'inégalités de genre rencontrées par des enseignants. Ainsi, ma recherche s'est axée en partie sur une recherche-action-formation (RAF) afin de répondre à une demande d'intervention formulée par l'université de Franche-Comté.

Prenant appui sur cette expérience de recherche, je m'interroge sur ce que produit une recherche-action-formation (RAF) sur le terrain d'enquête dans le cadre de commande institutionnelle. Ainsi, dans cet article, je tente d'apporter un éclairage sur ce questionnement en détaillant les étapes du dispositif méthodologique de la RAF et plus particulièrement le processus de construction de scènes d'exposition. C'est à partir de ce matériel que repose le travail réflexif des enseignants sur leurs pratiques. Enfin, il s'agit d'analyser les différentes modalités de diffusion des résultats d'enquête auprès de la communauté enseignante.

2. LA CONSTRUCTION DES SCÈNES D'EXPOSITION

Tout d'abord, ce terme de « scène d'exposition » désigne ce qui est au commencement d'une pièce de théâtre. Son objectif est de donner toutes les informations nécessaires aux acteurs pour comprendre la situation initiale, ici celles relevant d'une inégalité de genre. À cet égard, elle présente les personnages principaux, les événements antérieurs et l'action dramatique, c'est-à-dire un événement qui vient rompre l'équilibre. Et donc, elle donne envie au spectateur de connaître la suite de l'histoire. Reprenant ces principes, la construction des scènes d'exposition dans ma recherche s'appuie sur une méthode d'entretien collectif qui s'inspire de plusieurs méthodes d'enquête : l'intervention sociologique (Touraine, 1978), la méthode d'analyse en groupe (Van Campenhoudt, Franssen, et Cantelli, 2009) et la méthode des scénarios (Meyer, 2010 ; Trépos 1988, 1995).

Tableau 1 : Présentation synthétique des étapes de la méthode.

Première phase : Le recueil des situations problématiques		Temporalité
1ère étape	Répartition des participants en tables rondes	Demi-journée
2ème étape	Attribution des rôles	
3ème étape	Tables rondes	
4ème étape	Écriture des récits	
5ème étape	Lecture des récits	

Deuxième phase : La restitution		Temporalité
6ème étape	Construction des scènes d'exposition et de leurs analyses sociologiques	15 jours
7ème étape	Réflexion des participants suite à la réception par e-mail des scènes d'exposition et de leurs analyses	15 jours
8ème étape	Lecture des scènes d'exposition et de leurs analyses une par une	Demi-journée
9ème étape	Analyse par le groupe des scènes d'exposition et de leurs analyses	

Ce tableau synthétise les deux phases de travail la phase 1 « Le recueil des situations problématiques » et la phase 2 « La restitution ». Chacune se déroule sur des journées différentes.

3. LE RECUEIL DES SITUATIONS PROBLÉMATIQUES : ÉLABORER DES RÉCITS

L'objectif de la phase 1 est de créer des groupes de trois personnes auxquels sont attribués trois rôles. À chaque situation, les rôles permutent de personne en personne afin d'obtenir trois histoires. Ces trois rôles sont inspirés des rôles distribués aux sociologues dans la méthode de l'intervention sociologique (Touraine, 1978). Ici, ces rôles permettent de recueillir et d'analyser des situations d'inégalité de genre :

- Le « narrateur » est celui qui va narrer une situation de construction d'inégalité dont il a été le témoin, l'acteur ou qu'on lui a rapporté. Il va déployer le contenu de son « expérience ».
- Le « discutant » est celui qui va animer l'échange en posant des questions au narrateur afin d'explicitier ce qui apparaît comme un « trouble » dans la situation pour le narrateur et ce que ce dernier a fait ou imagine ce qu'il faudrait faire pour surmonter le « trouble¹⁴ ». Il a un rôle de facilitateur de l'expression de l'expérience du narrateur.
- Le « secrétaire » est celui qui va transcrire la discussion. Le but étant qu'il s'approprie la situation et la logique des acteurs concernés afin d'en rendre compte dans un deuxième temps lors d'une restitution face à l'ensemble du groupe.

À l'issue de la table ronde, chaque participant a tenu les trois rôles. Ce trio composé d'enseignants permet de saisir des récits d'expériences¹⁵, ainsi, le « secrétaire » n'est pas là pour retranscrire, mais bien pour proposer une synthèse de la discussion entre le narrateur et le discutant.

Le profil des participants à l'enquête est divers. Cependant, ils ont un point commun : l'enseignement. Ils ont tous enseigné à un moment dans leur carrière devant un public du primaire, du secondaire ou du supérieur :

Tableau 2 : Présentation des profils des participants à l'enquête.

Table ronde 1 (3 mai 2017)	Table ronde 2 (10 mai 2017)
Professeure Agrégée affectée dans l'enseignement supérieur (PRAG) – Conseillère principale d'Éducation (CPE) Profane	Membre du comité de pilotage IA-IPR et chargée de mission académique Égalité filles-garçons Experte
Enseignante vacataire Profane	Enseignant vacataire Profane

¹⁴ Il s'agit d'une situation dont « [les] éléments constitutifs ne tiennent pas ensemble, ou sont en conflit les uns avec les autres, ce qui entrave la poursuite de la conduite » (Quéré, Ogien, 2005 : 43).

¹⁵ Ici, la notion d'expérience au sens de Paul Ricoeur indique que le récit est « le moyen privilégié grâce auquel nous reconfigurons notre expérience temporelle, confuse, informe, et, à la limite muette » (Ricoeur, 1983 : 13). Ainsi, l'expérience prend forme grâce au travail de narration proposé dans cette enquête.

Membre du comité de pilotage Enseignante-Chercheuse Experte	Membre du comité de pilotage Médiatrice scientifique Profane
Enseignant stagiaire Profane	Formatrice Inspé ¹⁶ Enseignante titulaire Experte
Enseignante titulaire Référente égalité dans son lycée Experte	Formatrice Inspé Enseignante titulaire Experte

Au moment de recruter les participants, un mail est envoyé auprès d'une liste de contacts d'enseignants de toute la région Franche-Comté afin d'avoir une diversité dans les situations rapportées. La méthodologie mise en place nécessite d'avoir des « profanes » et des « experts » de la question du genre. En effet, ce n'est pas le point de vue expert sur les situations qui doit être capté dans la méthode. Il s'agit davantage de permettre l'accès au processus scientifique des personnes dites « profanes¹⁷ » afin qu'elles prennent connaissance des réalités qui leur échappe (Callon, Lascoumes, Barthe, 2001).

Tableau 3 : Présentation des 10 situations narrées et discutées en table ronde.

	Situation vécue ou rapportée par le narrateur	Lieu de la situation	Contexte	Place du narrateur dans la situation
Situation 1 Bénédicte	Vécue	Salle de réunion	Réunion de travail autour de la formation des enseignants stagiaires	Victime
Situation 2 Léa	Vécue	Salle de classe	Durant un cours	Témoin
Situation 3 Agathe	Vécue	Salle de classe	Inspection d'une enseignante stagiaire	Témoin
Situation 4 Alexandre	Vécue	Salle de classe	Durant un cours	Acteur
Situation 5 Johanna	Vécue	Salle de classe	Durant un cours	Témoin
Situation 6 Rodolphe	Rapportée	Cours de récréation	Les enfants jouent dans la cour	Aucune place
Situation 7 Cécile	Vécue	Amphithéâtre de l'université	Activité périscolaire	Témoin

¹⁶ Institut national supérieur du professorat et l'éducation.

¹⁷ Dans l'ouvrage *Agir dans un monde incertain*, il est montré comment il est possible d'enrichir la recherche et les objets étudiés grâce à l'intégration dans le protocole de recherche de « profanes ». Ainsi, les « profanes » peuvent prendre connaissance des réalités qui leur échappent. L'apport de cet ouvrage se situe dans la construction d'une définition de la notion d'expertise qui n'est pas pensée dans une opposition entre profanes et experts, mais s'appuie sur la manière dont les profanes produisent du savoir sur une question (Callon, M., Lascoumes, P., et Barthe, Y., 2001).

Situation 8 Hélène	Vécue	Au sein de l'établissement	Discussion informelle entre collègues Concours Proviseur	Victime
Situation 9 Sandra	Vécue	Salle de classe	Rendu d'une évaluation	Témoin
Situation 10 Pierrette	Vécue	Salle de classe	Durant les examens	Actrice

Les tables rondes¹⁸ font émerger dix situations où la question de l'égalité de genre est identifiée comme problématique par les participants à l'enquête. Pour rendre compte des spécificités des situations, je crée plusieurs critères :

- La colonne « situation vécue ou rapportée » permet de faire la distinction entre une situation vécue par le narrateur ou une situation non vécue. Seule celle de Rodolphe (Situation 6) est une situation rapportée. Il précise qu'« il n'en trouvait pas dans son expérience d'enseignant ».
- La colonne « lieu de la situation » permet de savoir où s'est déroulée la situation problématique. Le lieu le plus cité est la salle de classe, il apparaît dans cinq situations sur 10.
- La colonne « contexte » permet d'avoir des éléments sur la situation qui a déclenché le problème. Le contexte le plus cité est « durant un cours », il revient à trois reprises.
- La colonne « place du narrateur dans la situation » informe le lecteur sur le rôle que joue la personne qui raconte la situation. Plusieurs rôles sont définis : victime de la situation d'inégalité, témoin de la situation d'inégalité, acteur de la situation d'inégalité et aucune place. Le tableau permet d'observer que seulement deux personnes racontent des situations pour lesquelles ils remettent en question leur propre comportement en se positionnant comme « acteur de la situation d'inégalité » (Situation 4 et Situation 10). Majoritairement, les participants ont choisi des situations où ils sont dans une posture de témoin de la situation.

Une fois les tables rondes terminées, les enseignants doivent lire les récits¹⁹ qu'ils ont construits à partir de la situation exposée et pour laquelle ils ont tenu le rôle de « secrétaire ».

L'exemple ci-dessous présente le récit écrit et lu par Hélène, la secrétaire de la situation rapportée par Rodolphe et dont la discutante est Sandra. Hélène est enseignante en sciences économiques et sociales et également référente égalité dans son établissement et Rodolphe est doctorant et chargé de Travaux dirigés à l'université.

Hélène - Donc, au départ, on a une petite fille qui est dans la cour de récréation. Les garçons sont en train de jouer au rugby. Elle a envie de jouer avec eux. Ils refusent. Elle rentre quand même dans le jeu, elle force un petit peu les garçons à la prendre. Et en fait elle va se prendre accidentellement un ballon dans la tête. Ce qui met fin tout de suite à la participation au sport. Alors après, tu veux que je raconte quoi exactement ?!

Ça ne venait pas de n'importe quoi, il fallait savoir pourquoi. Après, tu as avancé tout un tas de pistes de solutions, que je n'ai pas listées, mais tu vas parler aux élèves, tu finis en EMC (enseignement moral et civique). (Rire) (Brouhaha) Vraiment, tu essayais de voir toutes les possibilités pédagogiques, le rôle de l'adulte et le rôle éducatif, vraiment toutes les articulations possibles. Tu as essayé. Tu insistais

¹⁸ Ici, je m'appuie sur l'apport de Jean Yves Trépos avec sa démarche des « tables rondes ». Elle permet de se concentrer sur des logiques collectives de construction d'un objet.

¹⁹ Tout comme la Méthode d'analyse en groupe (MAG), la méthode d'enquête développée dans cette recherche-action-formation s'appuie sur la construction de « récits » et elle associe des personnes avec des ressources différentes face à un problème qui les concerne.

Enquêtrice - Ce que tu as écrit.

Hélène - D'accord parce que moi en fait, j'ai regardé la posture, et puis surtout comment il le disait et puis quel type de solution il proposait. D'accord ? (J'approuve)

Donc je commence par le narrateur, ce que j'ai trouvé drôle c'est que le narrateur, la première parole qu'il ait dit c'est « je m'excuse » et tu t'es excusé, dans la phrase tu t'es excusé plein de fois pour dire que tu ne connaissais pas ça, que tu n'avais pas d'expériences, que tu étais vraiment désolé, donc bon tu avais demandé à une amie. Mais tu commences par t'excuser et tu t'excuses aussi parce que ton histoire est toute simple, vraiment très simple. Tu as même dit « ce n'est pas grand-chose c'est tout simple ». Et il m'a semblé que ce que tu trouvais intéressant dans cette histoire, c'est justement le fait que ce soit quelque chose de très simple.

Tu mets en avant le fait que pour toi, il n'y a pas de solution ou vraiment bien difficile à mettre en place. Même dans ta position d'ailleurs, tu étais très, à un moment donné, tu te reculais de la table, tu croisais les bras comme ça (elle mime). Donc, on avait l'impression que pour toi il n'y avait pas de solution, c'était au-delà de ça. Mais c'est mon impression. Tu sembles dire que c'est un problème très général et puis qu'il n'y a pas de solution.

Par contre, la discutante, elle est une enseignante, pédagogie jusque dans les moindres... pédagogie, pédagogie, pédagogie ! Tu as avancé des hypothèses (en s'adressant à la discutante, Sandra), déjà tu avais besoin d'un contexte clair. Et c'était pourquoi cette gamine s'est fait refuser ?

surtout sur l'âge. C'est revenu très souvent : « oui, mais leur âge ».

Sandra - Oui parce que primaire il y a une grosse amplitude.

Hélène - Je ne sais pas si c'est une excuse ou si ça n'amenait pas les mêmes réponses.

Sandra - Non c'était pour comprendre le pourquoi de l'exclusion.

Hélène – Donc, tu avais des solutions différentes et surtout tu parlais du court, moyen et du long terme et que ça n'était pas du tout les mêmes choses.

Je trouvais que le narrateur de son petit exemple, c'était de la société dont il parlait. Et tu n'arrêtais pas de dire « efficace » ; « oui, mais la solution efficace » et visiblement tu n'y croyais pas des masses aux solutions efficaces. Et pour toi, ça avait l'air vraiment d'un truc tellement banal et récurrent, insidieux, qu'en fait tu ne voyais pas comment faire. J'avais l'impression que pour toi ça ne se remédiait pas comme ça. Et qu'il fallait faire attention à mettre des choses très efficaces en place. Pas n'importe quoi. Pas de la poudre aux yeux.

Alors que toi, Sandra, j'ai trouvé que tu étais positive, parce que le pédagogique, ça marche. Surtout sur des stéréotypes. Alors que toi justement j'ai trouvé que tu étais soit sceptique, soit résigné.

Rodolphe - C'est juste qu'à titre personnel, j'aurais été bien embêté d'être dans la position de la lutte parce que, justement, je ne voyais pas comment mettre en place quelque chose pour justement faire avancer les choses et ne pas renforcer les positions de chacun. Et réussir à faire évoluer la situation de chacun.

Figure 1 : Exemple de récit : celui d'Hélène sur la situation rapportée par Rodolphe.

Que percevoir de cet exemple ? Hélène, la secrétaire, explique qu'à partir d'une « histoire simple » comme elle la qualifie, elle trouve que « le narrateur de son petit exemple en fait, c'est de la société dont il parlait ». Ainsi, à partir des échanges entre le narrateur et la discutante, la secrétaire mentionne un « problème général » dont la situation individuelle semble caractéristique. Dans la construction du récit, il y a donc une prise de distance avec la situation individuelle permettant d'amener sur une réflexion du problème global des inégalités de genre.

À travers la mobilisation du récit, les participants produisent une mise en intrigue. Elle permet de saisir comment chaque personne raconte la manière dont elle perçoit la situation problématique qu'elle est en train de narrer dans le cadre des tables rondes. Ainsi, je m'intéresse à l'action de raconter aux autres, c'est-à-dire de les impliquer dans la réflexion. À travers les échanges de savoirs, d'expériences, de ressources entre les personnes se produit un « apprentissage » de la question des inégalités de genre.

De plus, l'écoute attentive des récits produit déjà de premiers effets sur la compréhension du problème des inégalités de genre.

Au terme de ces cinq étapes de la phase 1, les participants créent un matériel dit « établi » au sens de John Dewey (Dewey, 1967 : 65). Ces histoires vont être des exemples auxquels les personnes pourront se raccrocher pour penser l'action dans le réel. La phase 2 de l'enquête s'appuie sur ce matériel afin de faire avancer les participants dans la connaissance du problème des inégalités de genre.

4. LA RESTITUTION : TRAVAIL À PARTIR DES SCÈNES D'EXPOSITION

Concrètement sur le terrain, à partir du travail en tables rondes effectué par les enseignants, je constitue des « scènes d'exposition » reprenant les éléments des situations explicitées et rapportées en tables rondes. La construction des scènes d'exposition s'appuie donc sur le récit produit collectivement par chaque trio et rapporté par chaque secrétaire durant la phase 1. Le choix est fait de ne présenter que cinq scènes d'exposition sur les dix construites. En effet, le temps est contraint et ne permet pas de faire réagir le groupe sur dix scènes d'exposition. Je sélectionne les scènes d'exposition afin de montrer la diversité exposée lors des deux sessions de tables rondes. Toutes les places occupées par le narrateur sont représentées : victime, témoin ou acteur de la situation.

Tableau 4 : Présentation des 5 scènes d'exposition travaillées par les enseignants.

Numéro de la situation	Nom de la personne	Place du narrateur dans la situation	Protagonistes	Numéro de la scène d'exposition
Situation 4	Alexandre	Acteur de l'inégalité	Élève/enseignant	Scène 1
Situation 10	Pierrette	Actrice de l'inégalité	Élève/enseignant	Scène 2
Situation 3	Agathe	Témoin de l'inégalité	Enseignant stagiaire/enseignant	Scène 3
Situation 5	Johanna	Témoin de l'inégalité	Élève/enseignant	Scène 4
Situation 8	Hélène	Victime de l'inégalité	Enseignant/enseignant	Scène 5

Le travail à partir des scènes d'exposition se déroule de la façon suivante, toutes les personnes ayant participé aux différentes tables rondes sont réunies le jour de la Restitution. Chaque scène d'exposition est lue, puis chacun est invité à dire ce qui le trouble dans la scène.

Scène d'exposition 1

Alexandre est enseignant stagiaire. Il exerce dans un lycée professionnel de Besançon dans la section Gestion et Administration. Il a une classe unique reconnue comme agitée par l'ensemble des enseignants de son établissement.

Pendant le cours, il fait une remarque à un élève parce qu'il est en train de discuter avec un autre. De cette manière, il signifie à l'ensemble de la classe qu'il faut se taire et se remettre au travail. Le garçon se montre agacé et répond « bon, c'est bon là, j'ai compris », de manière énervée.

Plein de bonne volonté pédagogique, l'enseignant demande à l'élève ce qu'il se passe à la fin de la séance. Ce dernier reproche à l'enseignant de trop infantiliser les garçons et de donner trop de responsabilités aux filles. Il donne plusieurs exemples à la demande de l'enseignant afin d'explicitier

son propos. Alexandre comprend que les remarques qu'il énonce comme des blagues sont en fait interprétées par les garçons comme des réflexions les assimilant à des « bons à rien ». Suite à cet événement, l'enseignant demande également aux filles de la classe de lui dire ce qu'elles pensent de sa pratique d'enseignant. Celles-ci lui rapportent qu'elles sont très contentes de son enseignement. Elles se sentent valorisées grâce aux responsabilités qu'il leur confère. Alexandre dit avoir réfléchi sur sa pratique et commence à mettre en place des « choses » (il ne précise pas lesquelles) afin de modifier son comportement. Il n'en a pas parlé à ces collègues.

Figure 2 : Exemple de scène d'exposition proposée au débat

En outre, en tant que rupture, la scène d'exposition provoque l'envie chez les participants de savoir ou plutôt dans notre cas, de raconter la suite. En effet à la fin de la scène d'exposition, l'enseignant semble un peu démuni face à la situation. Cela invite le groupe d'enseignants à se projeter à sa place et à trouver des solutions. Un certain nombre de pistes sont explorées pour tenter de « responsabiliser » l'enseignant :

Le monde que dessine le groupe à partir de la situation d'Alexandre suppose que les enseignants identifient les situations d'inégalités dans leur classe. Le groupe se rend compte que parfois, cela n'est pas à la portée de tous les enseignants. Dans ce but, la co-animation des cours pendant la formation des jeunes professeurs semble très intéressante pour apprendre à discerner et à résoudre le mieux possible des situations d'inégalités au sein de la classe. De plus, au-delà de l'identification de la situation, il y a également la réponse à celle-ci. Le groupe reconnaît qu'il peut être difficile pour un jeune enseignant de traiter des situations d'inégalité de genre. La formation initiale est donc un moyen pour donner des outils à ces jeunes enseignants et les « éclairer » sur le sujet, comme développer une « compétence langagière » sur ce sujet.

Cet exemple de travail collectif sur la scène d'exposition n°1 est significatif des éléments de compréhension qui émergent de la RAF. Les différentes étapes de la méthode permettent au groupe d'enquêteurs de développer une réflexivité vis-à-vis de la formation à l'égalité de genre. En effet, à partir d'un cas individuel, travaillé dans le cadre d'un trio (phase 1), le groupe échange (phase 2) trouver une résolution aux scènes d'exposition. Ainsi, cette montée en généralité permet l'émergence « de nouveaux mondes possibles peuplés d'entités nouvelles » qui se révèlent dans le travail du groupe d'enquêteurs (Callon, M., Lascoumes, P., et Barthe Y., 2001 : 100-101). Dans cette perspective, les scènes d'exposition semblent être un bon moyen de changer les postures vis-à-vis des situations d'inégalités de genre dans l'enseignement.

5. PROPOSITIONS SUR LE MONDE : PRÉCONISATIONS DU GROUPE D'ENQUÊTEURS

Afin de présenter les solutions apportées pour les autres scènes d'exposition, je synthétise l'analyse de contenu sur les cinq scènes d'expositions dans le tableau ci-dessous. J'ai pu dégager deux types de solutions : celles relevant d'un appui institutionnel et celles mettant en avant des pratiques informelles.

Tableau 5 : Les préconisations des enseignants.

Scène	Appuis institutionnels	Pratiques informelles
1	<p>Développer les moments d'observation des pratiques des enseignants grâce à la formation continue</p> <p>Améliorer la formation initiale des enseignants stagiaires : permettre la co-animation de cours entre enseignants stagiaires</p>	<p>Continuer à développer le réseau des référents égalités dans les établissements scolaires afin de permettre une diffusion des expériences</p> <p>Faire un groupe de réflexion avec les personnels de l'établissement scolaire à partir de situations vécues</p>

		par les uns et les autres afin de créer des moments d'analyse de pratique entre collègues
2	Travailler sur le concours afin que des questions soient posées sur la posture de l'enseignant vis-à-vis de cette question Créer une instance collective pour traiter les situations d'inégalités de genre au sein des établissements	
3	Travailler sur le concours afin que des questions soient posées sur la posture de l'enseignant vis-à-vis de cette question Proposer aux élèves de répondre à des questions sur le sujet pour rendre visible des situations inégalitaires qu'ils pourraient vivre au sein de l'établissement Améliorer la formation initiale des enseignants stagiaires : former les tuteurs qui suivent les enseignants stagiaires afin qu'ils puissent les interpeller, développer les moments d'observation des pratiques des enseignants durant le master grâce à deux visites en établissement (au lieu d'une actuellement)	
4	Mettre en place un protocole institutionnel qui permette aux élèves de dénoncer les agissements des enseignants tout en étant protégés par l'anonymat	
5	Proposer aux élèves de répondre à des questions sur le sujet pour rendre visible des situations inégalitaires qu'ils pourraient vivre au sein de l'établissement	

Ce tableau est une construction collective mettant en ordre des situations problématiques présentées dans chaque scène d'exposition. Les participants tentent de trouver un dénouement à chacune d'entre elles. Ils argumentent et proposent des solutions aux situations problématiques révélées dans les scènes d'exposition.

Concernant la formation initiale à l'égalité de genre, le groupe d'enquêteurs est force de propositions sur des axes de travail et d'améliorations au regard des situations concrètes de terrain. Ainsi, l'enquête permet de mettre en place un processus réflexif vis-à-vis des dispositifs de formation déjà existants.

À présent, il s'agit d'appréhender si ces résultats d'enquête ont été utilisés afin de déployer les outils du projet Interreg, telle que la formation à l'égalité de genre de l'Inspé.

6. LES MODALITÉS DE DIFFUSION DES RÉSULTATS D'ENQUÊTE À PARTIR DES SCÈNES D'EXPOSITION

À travers la diffusion des scènes d'exposition et de leur solution, plusieurs objectifs sont visés. Dans un premier temps, il est projeté de pouvoir les confronter à d'autres enseignants et notamment aux acteurs ayant formulé une demande de RAF afin de continuer l'enquête. Cette démarche n'a pas été entendue par les porteurs du projet Interreg et la restitution des résultats d'enquête a pris la forme d'une présentation auprès de quelques personnes du projet Interreg. Par la suite, j'ai produit un rapport d'étude qui n'a pas été transmis au-delà des pilotes du projet Interreg.

Un peu après, en 2018, les porteurs de projet disent que les enseignants se démobilisent sur les actions du projet Interreg. Je leur propose de s'appuyer sur les résultats de la RAF afin de remobiliser les enseignants grâce à l'animation d'ateliers de travail à partir des scènes d'exposition construites. C'est l'opportunité de réunir des personnes diverses aux savoirs, savoir-être et savoir-faire différents afin de les amener à formuler des moyens d'agir. Finalement, les injonctions administratives et financières viennent contraindre la gestion de projet et cette proposition de remobilisation du public enseignant à partir des scènes d'exposition ne se concrétise pas.

Dans un second temps, les résultats de cette enquête coconstruite avec les enseignants sont envisagés comme un outil pouvant guider les porteurs du projet Interreg dans leur réflexion sur les dispositifs de formation à développer dans le cadre du « Laboratoire de l'égalité ». En effet, la méthode en elle-même de recueil de situations et de construction des scènes d'exposition peuvent être reprise en formation auprès des enseignants stagiaires de l'Inspé afin d'en faire un outil de réflexivité et de production de nouvelles pratiques vis-à-vis des situations d'inégalité de genre.

En définitive, les différentes modalités et tentatives de diffusion et d'appropriation des résultats d'enquête de la RAF ne permettent pas une continuité du travail engagé que ce soit au niveau de la méthode ou de la prise en compte des préconisations en matière de formation.

7. CONCLUSION

Pour conclure, ce travail sur les scènes d'exposition ne permet pas d'avoir des réponses claires et définies sur ce qu'il convient de faire en matière d'apprentissage à l'égalité de genre. Les préconisations des enseignants sont diverses et variées et elles ne sont pas suivies d'effet significatif dans l'institution. Cependant, cet article montre que la RAF permet aux acteurs de s'interroger différemment vis-à-vis du problème de l'égalité de genre et de porter à la connaissance des institutions cette diversité de points de vue. Ainsi, l'apport de la RAF réside davantage dans le fait qu'elle met les personnes en posture de s'interroger sur l'égalité de genre. En ce sens, le processus d'enquête amène à « problématiser » (Callon, 1986).

Bibliographie

- Akrich, M. ; Callon, M. ; Latour, B., (2006). *Sociologie de la traduction*. Textes fondateurs, Paris : Les Mines.
- Callon, M., (1986). « La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins pêcheurs dans la baie de Saint Briec », *L'Année sociologique*, 1, 36, 169-208.
- Callon, M. ; Lascoumes, P. ; Barthe, Y., (2001). *Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie politique*, Paris : Éditions du Seuil.

- Cousin, O. ; Rui, S., (2010). *L'intervention sociologique. Histoire(s) et actualités d'une méthode*, Rennes : PUR.
- Dewey, J., (1967). *Logique : la théorie de l'enquête*, Paris : Presses Universitaires de France.
- Dewey, J., (2005). « La réalité comme expérience », *Tracés. Revue de Sciences humaines*, 9, 83-91.
- Laville, I., (2022). *Enquête sur la mise en place d'un dispositif d'apprentissage concernant l'égalité de genre à l'université*, Thèse de doctorat en sociologie, Université de Franche-Comté.
- Latour, B., (1992). *Aramis ou l'amour des techniques*, Paris : La Découverte.
- Meyer, V. (2010). « La méthode des scénarios : un outil d'analyse et d'expertise des formes de communication dans les organisations », *Études de communication* [En ligne], 31 | 2008, mis en ligne le 01 décembre 2010, doi : 10.4000/edc.778.
- Quere, L. ; Ogien, A., (2005). *Le vocabulaire de la sociologie de l'action*, Paris : Ellipses Marketing.
- Ricoeur, P., (1983). *Temps et Récit : Tome 1 L'intrigue et le récit historique* : Paris : Éditions du Seuil.
- Touraine, A., (1978). *La voix et le regard*, Paris : Éditions du Seuil.
- Touraine, A. ; Dubet, F. ; Wieviorka, M., (1978). *La lutte étudiante*, Paris : Éditions du Seuil.
- Touraine, A. ; Wieviorka, M. ; Dubet, F., (1984). *Le mouvement ouvrier*, Paris : Fayard (Mouvements).
- Trepos J.-Y., (1992). *Sociologie de la compétence professionnelle*, Nancy : Presses Universitaires Nancy.
- Trepos J.-Y., (1995). « Scénarios et modèles de travail », Institut lorrain des sciences du travail, de l'emploi et de la formation (ILSTEF) et Équipes de sociologie de l'expertise (ESE).
- Van Campenhoudt, L. ; Franssen, A. ; Cantelli, F., (2009). « La méthode d'analyse en groupe », *Sociologies* [En ligne], Théories et recherches, mis en ligne le 05 novembre 2009, DOI : <https://doi.org/10.4000/sociologies.2968>